

Vom Bedarf zur Didaktik

Das Kompetenzprofil als strukturprägendes Element für die Entwicklung einer Data-Literacy-Infrastruktur

Lemaire, Marina

marina.lemaire[at]uni-trier.de

Servicezentrum eSciences der Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4726-2481

Voigt, Anne

anne.voigt[at]fu-berlin.de

Freie Universität Berlin, Deutschland

ORCID: 0000-0002-2873-3201

Zusammenfassung. In der Task Area 4 „Data Literacy“ des NFDI4Memory-Konsortiums entsteht aus einer initialen Bedarfserhebung ein disziplinspezifisches Kompetenzprofil, das weit über seine ursprüngliche Funktion hinauswirkt. Der Vortrag zeigt, wie dieses Profil als strukturierendes Element für eine ganze Data-Literacy-Infrastruktur dient: Es bildet die Grundlage für einen Kompetenzrahmen, der historisch arbeitende Disziplinen adressiert, dient der Konzeption modularer Selbstlernkurse und Präsenzformate, strukturiert ein kontrolliertes Vokabular zur Erschließung von Lehr- und Lernmaterialien im Katalog „HISTOCAT“ und wirkt auch in das entstehende Lehrbuch hinein. Auf dieser Grundlage formulieren wir die These, dass ein solches Kompetenzprofil nicht nur didaktische Orientierung bietet, sondern als strategisches „Betriebssystem“ für nachhaltige FDM-Entwicklung fungieren kann – wenn es konsequent und systematisch genutzt wird. Der Vortrag richtet sich an alle, die an der Schnittstelle von Forschung, Lehre und Infrastruktur arbeiten, und lädt dazu ein, FDM-Service-Entwicklungen neu zu denken: nicht modular, sondern systemisch – mit dem Ziel, konzeptuelle Kohärenz als Schlüssel nachhaltiger Portfoliopflege wahrzunehmen.

1 Ausgangspunkt: Von der Bedarfserhebung zur Strukturidee

Was als einfache Bedarfserhebung begann, entwickelte sich in der Task Area 4 „Data Literacy“ des NFDI4Memory-Konsortiums zu einem

strukturprägenden Element: Aus dem Fragebogen zur Ermittlung von Bedarfen in der historisch arbeitenden Community (Döring, Lemaire, u. a. 2024) entsteht ein Kompetenzprofil (Lemaire u. a. 2025), das die Grundlage für nahezu alle weiteren Entwicklungen im Bereich der Förderung der Datenkompetenzen in unserer Arbeit bildet – angefangen bei der Konzeption und Durchführung einer Bedarfserhebung, über die Entwicklung von Modell-Curricula sowie die Strukturierung und Ausgestaltung von Selbstlernangeboten und Vermittlungsformaten in Präsenz bis hin zur systematischen Erschließung und Bereitstellung von Lern- und Lehrmaterialien in unserem HISTOCAT (Historical Insight and Skills Training Online Catalogue)¹ sowie für die inhaltliche Ausrichtung des Lehrbuchs "Historische Propädeutik im Digitalen Zeitalter"².

2 These: Kompetenzprofile als infrastrukturelles Element

Dieser Vortrag verfolgt die These, dass ein fundiertes, disziplinentest Kompetenzprofil nicht nur didaktische Orientierung bietet, sondern als infrastrukturelles Rückgrat fungieren kann – wenn es systematisch genutzt sowie weiter- und mitentwickelt wird. Die Erfahrung zeigt, dass der Schlüssel zu nachhaltigen Forschungsdatenmanagement-Services nicht nur in technischen Lösungen liegt, sondern in konzeptionellen, und kompetenzstrategischen Setzungen, die das Potenzial haben, disziplinübergreifende Entwicklungen zu strukturieren, um so ein schlüssiges Ineinandergreifen und effizientes Zusammenwirken unterschiedlicher Services zu ermöglichen, die auf ein übergeordnetes Ziel hinwirken.

3 Systematische Anwendung und Wirkung

Wir zeigen in diesem Beitrag auf, wie aus der Bedarfserhebung ein Kompetenzprofil entsteht, das folgende zentrale Funktionen übernimmt:

3.1 Grundlage für den Kompetenzrahmen

Die Erstellung des Fragebogendesigns für die Data-Literacy-Bedarfserhebung in den historischen Disziplinen (Döring, Kellendonk, u. a. 2024) diente als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Datenkompetenzrahmens, der systematisch in Kompetenzfelder, Themen und

¹ <https://4memory.de/unterstuetzung/lehren-lernen/histocat/> (letzter Zugriff 12. Juli 2025)

² <https://digigw.hypotheses.org/6065> (letzter Zugriff 12. Juli 2025)

Kompetenzdimensionen (Wissen, Fertigkeiten/Fähigkeiten, Haltungen) unterteilt ist. Der Rahmen ist auf die historisch arbeitenden Disziplinen zugeschnitten, greift aber auf etablierte Modelle wie die FDM-Lernzielmatrix (Petersen u. a. 2025), das DIAMANT-Modell (Lemaire u. a. 2020) und TaDiRAH (Borek u. a. 2021) zurück und überträgt diese gezielt in den disziplinären Kontext. Das dafür durchgeführte Mapping der genannten Kompetenzbeschreibungen führte zu dem ersten Entwurf eines Kompetenzprofils³, was nun die Grundlage bildet für alle weiteren Arbeiten in dem Projekt. Gleichzeitig wird es gemeinsam mit der Community weiterentwickelt und fortgeschrieben, da dies in einem so volatilen Umfeld eine zwingende Notwendigkeit ist.

3.2 Strukturierung und Sammlung von Lehrinhalten

Die identifizierten Kompetenzfelder und Themen bilden die Grundlage für die Konzeption von Lernmodulen zu Grundlagen im Forschungsdatenmanagement sowie den digitalen Arbeitsmethoden der historischen Forschung (Lemaire u. a. 2025). Sie dienen ebenso als Ausgangspunkt für modellhafte curriculare Strukturen, die Sammlung von Seminarlehrplänen, didaktisierten Beispieldatensätzen und die Entwicklung von Schulungskonzepten für die Präsenzlehre. Ebenso unterstützt es die inhaltliche Ausgewogenheit des entstehenden Lehrbuchs.

3.3 Vokabularentwicklung für Materialerschließung

Das Kompetenzprofil ist zugleich eine Grundlage eines kontrollierten Vokabulars, das die thematische Erschließung von Materialien im Online-Katalog „HISTOCAT“ ermöglicht. Dies erleichtert sowohl die gezielte Suche als auch die kontextualisierte Nachnutzung der Materialien sowohl durch Lernende als auch Lehrende. Es ist ebenfalls angedacht, dieses Vokabular für die Beschreibung von FDM-Services insgesamt zu verwenden.

3.4 Vernetzung von Formaten und Tools

Durch das einheitliche, kompetenzorientierte Design der verschiedenen Angebote lassen sich Formate wie Selbstlernkurse, Präsenz-Workshops, Lehrveranstaltungsentwürfe oder interaktive Aufgaben über gemeinsame Strukturen hinweg verbinden, kombinieren und modular

³ Der Vortrag „Die Operationalisierung einer inhaltsanalytischen Methode zur systematischen Erstellung eines historisch geprägten Data Literacy Kompetenzprofils“ von Laura Döring und Marina Lemaire auf der Tagung „Digital History & Citizen Science“ 2024 wird als Konferenzbeitrag im Sammelband der Tagung veröffentlicht und ist bereits im Manuskript abgeschlossen.

erweitern. Dies schafft nicht nur didaktische, sondern auch infrastrukturelle Kohärenz. Dieses Vorgehen erleichtert es, Leerstellen zu identifizieren und diese gezielt zu schließen.

4 Erkenntnis: Nachhaltigkeit braucht konzeptionelle Kohärenz

Wir argumentieren auf dieser Basis, dass nachhaltige FDM-Praxis nicht allein durch technische Interoperabilität und Standardkonformität erreicht wird. Vielmehr bedarf es eines konzeptionellen „Betriebssystems“ – eines übergreifenden Denkschemas, das anschlussfähige, disziplinenangemessene Entwicklungen ermöglicht. In unserem Fall ist es das Datenkompetenzprofil, das diese Rolle übernimmt. Aber auch auf andere Bereiche über den Bildungskontext hinaus, z. B. für eine systematische Kartierung von Kompetenzen für das FDM insgesamt, kann diese Vorgehensweise übertragen werden. Dies ermöglicht, Potenziale in Initiativen und Projekten schneller zu identifizieren und sie für die strategische Weiterentwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit und Effizienz gemeinsam zu nutzen. Könnte ein solches Kompetenzschema sogar eine Grundlage für die Entwicklung von Qualitätskriterien von FDM-Services sein?

Mit dem Vortrag leisten wir einen Beitrag zur Diskussion über strategische Entwicklungsprozesse im FDM-Bereich allgemein und insbesondere in der Etablierung von Servicestrukturen. Wie kann man die oft modular und meist singular geplanten Infrastrukturangebote systematisch verschränken? Hilft ein solcher Ansatz, besser andere Angebote in ähnlich gelagerten Initiativen zu identifizieren und gemeinsam gewinnbringend zusammenzuführen? Wie lassen sich strukturelle Synergien erkennen und aktiv nutzen? Und was bedeutet das konkret für eine nachhaltige, kompetenzorientierte Förderung von Lehr- und Lernangeboten oder gar FDM-Diensten insgesamt?

Der Beitrag versteht sich als Einladung, die eigenen Strukturen im Lichte des „kompetenzprofilbasierten Denkens“ neu zu reflektieren.

Bibliografie

- Borek, Luise, und C. Hastik, V. Khramova, J. Geiger. 2021. *TaDiRAH. Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities. Version 2.0.* <https://vocabs.dariah.eu/tadirah/en/>

- Döring, Laura, und S. Kellendonk, M. Lemaire, K. Moeller, S. Büdenbender. 2024. *Umfragebericht zur Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12189030>
- Döring, Laura, und M. Lemaire, S. Büdenbender, S. Kellendonk. 2024. *Fragebogendesign der Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen. Version 1.2*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14334173>
- Lemaire, Marina, und L. Gerhards, S. Kellendonk, K. Blask, A. Förster. 2020. *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-ServiceLandschaft*. eSciences Working Papers 05. Trier. <https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-ffff>
- Lemaire, Marina, und A. Voigt, U. Lehmkuhl. 2025. *Whitepaper: Datenkompetenzen für die historisch arbeitenden Disziplinen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15479671>
- Moeller, Katrin: Digital History & Citizen Science. 2024. *H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften. H-Soz-Kult. 20. Juni 2024*. <https://www.hsozkult.de/event/id/event-144939>
- Petersen, Britta, und F. Altemeier, S. Boße, N. Düvel, C. Engelhardt, M. Fichtner, C. Hastik, J.-M. Haugwitz, J. Jacob, K. Koch, A. Kuntz, A. Manske, A. Mühlichen, J. Murcia Serra, J. Ortmeier, M. Richter, H. Schranzhofer, B. Slowig, U. Trautwein-Bruns, D. Urbaum, A. Voigt, S. Werner, C. Willjes, L. Zollitsch. 2025. *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>